

При Covid-19 PARS / пулмоваскуларен остър респираторен синдром/

Моето предложение за извеждане на нов синдром, който да обясни хипоксемичните случаи без засягане на респираторната повърхност на белия дроб

С познанията на общопрактикуващ лекар се опитах да насоча вниманието към някои особености на Covid-19 инфекцията, които я различават от SARS и MERS. В предишна статия накратко изложих хипотезата, че хипоксемията, съпътстваща тежките случаи на новата инфекция, се дължи на активация на механизмите на миелопероксидазата и други екстрацелуларни ензими, активирани по механизмите на програмирана клетъчна смърт, и последвалите две посоки на увреждания-нарушена функция на хемоглобина или микроемболия в съдовете на белия дроб и обща активация на коагулацията. В тази първа статия, публикувана в *Zenodo* и фейсбук, без изискванията на последователен научен подход изтъкнах предполагаемата роля на RA1 генетичните му предпоставки и допускания за потенциално лечение. Отзвукът на тази статия предизвика у мен предположения за механизмите на заболяването, които тепърва ще се разкриват. Тъй като съм лекар от доболничната помощ, много от сложните патологични механизми в пациента са ми слабо познати.

Вглеждането в труда на много учени, изучаващи новата болест, ме убеди, че ясните алгоритми в кабинета на лекаря се достигат през океан от ензими, сложни биологични молекули и процеси. В този „Пасифик“ плуват екипите на изследователи, методично очертаващи правилния път от болестта към лечението. Тази програма за безопасна дълга навигация се скъсява от един „Суецки канал“.

Къде са подводните течения в маршрута на Covid-19?

Най-много ме затрудни „цитокинна буря“. С помощта на запознатите с нея оцених, че тя не е отличаващ белег от другите болести. Изненадващо, тежко състояние, но познато на опитните лекари „интезивисти“. Маркерите за разпознаването ѝ са известни и вече добре описани като повод за екзитус леталис. ЦБ трябва да се приведе към групата на тежките, изискващи внимание усложнения, водещи до смърт

/ онкологични, диабетични, кардиологични, септични, включително и лекарски грешки /.

Да се опитаме тогава да потърсим причините за хипоксемията при новата болест, освободени от познатите причини.

Два протеина позволяват на вируса да прониква в клетките-ACE 2 и TMPRSS 2. Новите генетични методики показват, че удобните „входни врати“ са чашковидните клетки в носната лигавица, белодробните клетки тип 2 и чревните ентероцити.

Задушаващите се пациенти подсказват да търсим пневмоцитите II тип като изходно място на патологията. Впечатляващото за тези клетки, разположени в дихателната част на въздушните пътища, е, че те са своеобразни стволни клетки, т.е. могат да променят структурата си според условията. При нормална физиология те са кубични и имат в цитоплазмата си много нуклеоли. Тази клетка излъчва сърфактант и течности и по повърхността си има много микровили. Алвеолата като място за обмен на газове е сфера, от вътрешната страна на която има въздух, а отвън са кръвоносни съдове. Скелетът на това мехурче са плоски клетки пневмоцити 1. Те са непроменяеми. Действащи са пневмоцити 2. Те генерират течността, в която се пренасят газовете / това е по-лесно в разтворено състояние /, добиват сърфактант / вещество, което създава повърхностно напрежение и поддържа разгъната алвеолата/. Само 5 % от алвеолата са пневмоцити 2, но те съставляват 60% от броя на клетките. Тези клетки се активират, когато при инфекции има увредени участъци и ги запълват / пролиферация /. Микроскопски наблюдения показват, че в такива ситуации картината заприличва на ракова / заради бурния растеж на клетки /.

Какво излиза? Вирусът поражават най-работещите клетки, но и най-възстановяемите. В опитни условия възстановителният растеж се стимулира от растежни фактори. Любопитно е дали при болните с Covid-19 PIGF / човешки плацетарен растежен фактор / е увеличен, защото при някои познати заболявания стойностите му са предикатор за висока смъртност. В течната зона между капилярите и пневмоцитите / екстрацелуларен матрикс / при разрушаването на клетки от вируса се разиграват имунните процеси / включително програмирана клетъчна смърт-пироптоза, инфлазама, капсази, интерлевкини, неутрофилни капани, миелопероксидаза, еластаза и пр. / Тези процеси засягат капилярите и като фактори, въздействащи върху ендотела / стена на капиляра /, го увреждат. Това е показано в микроскопски препарати от швейцарски патолози и се нарича ендотелит. Хормонът, който играе атрактивна роля в този процес, е ендотелин 1 / ET 1 /, чиято функция е основно вазоконстриктивна. Белодробната хипертония / БХ / е заболяване, което е много специфично и изненадващо показва рентгенови и КАТ образи, еднакви с Covid-19- „матово стъкло“. Склонността към белодробни съсиреци и необходимост от антикоагулантно лечение, утежняващите фактори / наднормено тегло, бъбречни болести, васкулити, метаболитни заболявания-всички те повлияват ET 1 / са еднакви при БХ и Covid-19 и повишават ET 1. ET 1 се стимулира от PAI 1, ангиотензин II, тромбин, ниско PH.

ET 1 се намалява от натриуретичния пептид, естрогените, простаглицлините / в момента неразрешени за употреба / и азотния окис. Тромбофилията и артериолната вазоконстрикция от ET 1 са двете големи причини за лоша оксигенация.

PAI 1 лесно се изследва генетично и лабораторно. Това не може да се каже за ET 1. За неговото ниво индиректно съдим по натриуретичния пептид и хомоцистеина.

Има утвърдени инхибитори на ET 1, които са с висока цена, но са разрешени за употреба. Разрешителните режими за лечение off label в периода на бушуващата пандемия позволяват на лекарите да опитват нови решения.

Моята препоръка е хипоксичните случаи на Covid-19 извън познатите от по-рано причини да се наричат PARS / пулмоваскуларен или пулмохипертоничен остър респираторен синдром / въз основа на описаните вече патологични механизми. В останалите случаи заболяването протича като позната инфекция.

Другата ми хипотеза, че PARS при Covid-19 се дължи на инхибиция на AT2R2 втория вид AT2 рецептор, през който влиза вирусът, е все още спекулативна.

Ако вирусът влиза през този рецептор, това също може да обясни извънвъздухоносния характер на хипоксията при Covid-19.

Това провокативно предположение лансирах в предишна статия / Covid-19 – голямата грешка /, за да заостря вниманието на колегите върху тезата за пулмоваскуларния или пулмохипертоничен характер на задуха и приликата между някои форми на протичане на Covid-19 и белодробната хипертония.

С тези умозрителни разсъждения се опитвах да отговоря на трите въпроса, които мобилизират потенциала на учените за разгадаване на Covid-19:

1. Защо има „леки“ и „тежки“ случаи и защо тежките са със задух, който пълни интензивните отделения и става причина за смъртни случаи?
2. Защо има непозната досега за епидемичните инфекции възрастова разпределеност?
3. Кой е механизмът, по който голямото количество леки случаи в един определен ден X стават хипоксични?

д-р Ковачев